

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОЛЕЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ В РАБОЧЕЙ ЧАСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ© 2025 *Финошин Н.В., Попова А.Е.*

В данной работе проведены экспериментальные исследования распределения профилей средней скорости в выходном сечении конфузора аэродинамической трубы прямого действия при отсутствии форкамеры, хонейкомба и сеток.

Ключевые слова: профиль скорости, аэродинамическая труба, гидродинамическое сопротивление.

Введение. Характер течения жидкости или газа в пристеночной зоне как круглых цилиндрических труб, так и труб переменного сечения влияет прежде всего на коэффициенты полного гидродинамического сопротивления в этих трубах, а также на интенсивность теплоотдачи. Для исследования характеристик воздушного потока в пристеночной зоне трубопроводов используются напорные микротрубки Пито-Прандтля и термоанемометры. Для градуировки этих средств измерения необходимо создать равномерный, прямолинейный поток воздуха с помощью аэродинамических труб. В данной работе приведено исследование неоднородности полей средней скорости в рабочей части вновь разработанной и изготовленной аэродинамической трубы.

Схема установки. Используя рекомендации [1] был проведен расчет элементов аэродинамической трубы прямого действия (АТ-0,075-Пр): входной диффузор, форкамера, конфузор. Все элементы трубы были изготовлены на 3D принтере. На рисунке 1 приведена схема АТ-0,075-Пр.

Рис. 1. Схема аэродинамической трубы прямого действия:

1 – высоконапорный вентилятор ВВД-5; 2 – частотный преобразователь; 3 – гофрированная труба; 4 – диффузор; 5- форкамера; 6 – хонейкомб; 7 – конфузор; 8 – микроманометр ММН-2400

Схема (рис. 1) состоит из вентилятора высокого давления 1 ВВД-5, скорость потока регулируется частотным преобразователем 2. Поток воздуха из вентилятора 1 поступает через гофрированную трубу 3 в диффузор 4. Гофрированная труба 3 позволяет устранить пульсации, создаваемые вентилятором. Из диффузора 4 поток воздуха поступает в форкамеру 5, где предполагается установить хонейкомб 6, который позволит разбить крупные вихри на более мелкие и тем самым устранить неравномерность профиля средней скорости ещё до входа в конфузор 7. Конфузор 7 предназначен для увеличения скорости воздушного потока и дальнейшего уменьшения неравномерности профиля скорости в выходном сечении конфузора. Для контроля разности давлений между входом в конфузор и выходом из него – подключен микроманометр ММН-2400, класса точности 1.

Диаметр входного сечения конфузора составляет $d_{вх} = 250 \text{ мм}$, выходного сечения $d_{вых} = 75 \text{ мм}$. Поднятие конфузора составляет $n = \frac{F_1}{F_2} = 11,1$, где F_1 – площадь входного сечения в конфузор, м^2 ; F_2 – площадь выходного сечения конфузора, м^2 .

Задача исследования заключалась в измерении поля средней скорости в выходном сечении конфузора АТ-0,075-Пр. При этом в форкамере не были установлены устройства для выравнивания неоднородности профилей средней скорости (решетки, хонейкомб, сетки).

Необходимо было определить зоны неравномерности профилей скорости, чтобы еще до входа потока воздуха в форкамеру эти зоны неравномерностей профилей скорости по возможности уменьшить, чтобы потом установить в форкамере рассчитанный хонейкомб [2].

Схема точек измерения скорости воздушного потока на срезе конфузора АТ-0,075-Пр приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема точек измерения скорости воздушного потока в выходном сечении конфузора АТ прямого действия (без хонейкомба в форкамере); 13 сечений; 145 точек

Были выбраны по 13 сечений по осям координат Oz и Oy , с шагом по каждой из осей $\Delta z = \Delta y = 5 \text{ мм}$, при этом количество точек измерения составило 145. Измерение скорости в каждой точке потока осуществлялось с помощью напорной микротрубки Пито-Прандтля, позволяющей измерять скорости воздушного потока в пристеночной зоне с прямолинейной и криволинейной стенками. Схема напорной микротрубки Пито-Прандтля приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема напорной микротрубки:

$d = 1,3 \text{ мм}$ – наружный диаметр капилляра;

$3d = 3,9 \text{ мм}$ – длина горизонтальной части носика;

$1,5d = 1,95 \text{ мм}$ – расстояние от носика напорной трубки до места расположения статического отверстия (диаметр статического отверстия – $d_{ст.} = 0,3 \text{ мм}$);

угол наклона остальной носовой части напорной трубки к горизонтальной плоскости равен 10°

Для измерения разности полного и статического давлений на микротрубке использовался микроанометр ММН-2400 класса точности 1.0. Расчет значений скорости воздушного потока в каждой точке проводился по следующей формуле [3]:

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta P \cdot \xi}{\rho}} \left(\frac{м}{с} \right),$$

где: ΔP – разность полного и статического давлений, измеренная микротрубкой Пито-Прандтля, Па; ρ – плотность воздушного потока, $\frac{кг}{м^3}$; ξ – градуировочный коэффициент микротрубки.

Значение ΔP рассчитывалось по следующей формуле:

$$\Delta P = A \cdot k \cdot 9,8 (\text{Па}),$$

где: A – отчет по шкале ММН-2400, мм; k – коэффициент наклона трубки ММН-2400; 9,8 – коэффициент перевода давлений из $\frac{кгс}{м^2}$ в Па.

Плотность воздушного потока зависит от значений атмосферного давления и температуры потока. Во многих ГОСТах приводится следующая формула для расчета плотности воздуха ρ [4]:

$$\rho = \frac{\rho_0 T_0}{B_0} \cdot \frac{B}{T}, \quad (1)$$

где: $\rho_0 = 1,225 \text{ кг/м}^3$ при $T_0 = 288,15^\circ \text{K}$, при $t = 15^\circ \text{C}$; $B_0 = 101325 \text{ Па}$; ρ_0, T_0, B_0 – плотность воздуха, температура и атмосферное давление при нормальных условиях; B, T – реальное атмосферное давление и температура воздуха в момент проведения измерений.

Из формулы (1) получаем:

$$\rho = \frac{\rho_0 T_0}{B_0} \cdot \frac{B}{T} = \frac{1,225 \cdot 288,15}{101325} \cdot \frac{B}{T} = 0,00348 \cdot \frac{B}{T},$$

Таким образом, значение ρ в экспериментах вычислялось по формуле:

$$\rho = 0,00348 \cdot \frac{B}{T}.$$

Результаты экспериментальных исследований. На рисунках 4-7 приведены профили средней скорости воздушного потока на срезе конфузора АТ-0,075-Пр в 13 сечениях по координате Oy (вертикальная координата), в различных сечениях координаты по Oz (горизонтальная координата).

На рис. 4 приведены профили продольной скорости воздушного потока по координате Oy в сечениях 1,2,3,4 по координате Oz . Эти сечения представляют собой часть правой части выходного сечения конфузора. Из рис. 4 видно, что профили скорости в каждом из вертикальных сечений существенно неравномерные, максимальное значение скорости потока сосредоточено в нижней части правого сечения выхода конфузора.

Рис. 4. Профили продольной скорости воздушного потока по координате Oy в различных сечениях Oz (сечения 1-4)

На рис. 5 приведены профили продольной скорости воздушного потока по координате Oy в сечениях 5, 6, 7, 8 по координате Oz . Видно, что в сечении 5 тенденция поведения профилей скорости сохраняется по аналогии в сечениях 1-4 (рис. 4).

В сечениях 5-8 профили скорости ведут себя следующим образом. В верхней правой части сечения конфузора значение скорости становится стабильно постоянной и составляет 13,16 м/с.

Рис. 5. Профили продольной скорости воздушного потока по координате Oy в различных сечениях Oz (сечения 5-8)

В нижней правой части сечение конфузора значение скорости существенно неравномерное.

Тенденция профилей скорости в сечениях 5-8 продолжается в сечениях 9-11 на рис. 6 и рис. 7 в сечениях 12-13.

Рис. 6. Профили продольной скорости воздушного потока по координате Oy в различных сечениях Oz (сечения 9-11)

Рис. 7. Профили продольной скорости воздушного потока по координате Oy в различных сечениях Oz (сечения 12-13)

Для того чтобы более наглядно показать неравномерное распределение продольной скорости воздушного потока на выходе конфузора на рис. 8 показано распределение изолиний скорости.

Из рис. 8 видно, что в правой нижней части сечения существуют области с максимальными значениями скоростей от скорости $V = 13,72 \text{ м/с}$ до скорости $V = 13,34 \text{ м/с}$. Значение скорости $V = 13,16 \text{ м/с}$ занимает весь левый верхний участок сечения и частично присутствует в правой нижней части сечения.

Таким образом, на рис. 8 наглядно видно неравномерное распределение продольной скорости воздушного потока в выходном сечении конфузора.

Это явление связано с тем, что крупные вихри от вентилятора поступают через диффузор в форкамеру, в которой отсутствуют средства создания равномерного распределения скорости воздушного потока за счет разбиения крупных вихрей на более мелкие вихри.

Рис. 8. Распределение изолиний скорости воздушного потока на выходе из конфузора:

- 1 $V = 13,72 \text{ м/с}$; 2 $V = 13,60 \text{ м/с}$; 3 $V = 13,34 \text{ м/с}$; 4 $V = 13,16 \text{ м/с}$;
5 $V = 12,93 \text{ м/с}$; 6 $V = 12,82 \text{ м/с}$; 7 $V = 12,46 \text{ м/с}$

Заключение. По результатам экспериментальных исследований установлено, что на выходе из конфузора профили скорости существенно неравномерные.

Для устранения неравномерности профилей скорости на выходе из конфузора необходимо рассчитать, изготовить, установить в форкамере хонейкомб, а также провести повторно экспериментальные исследования.

Для большего устранения неравномерности профилей скорости на выходе из конфузора после хонейкомба по направлению потока воздуха необходимо установить спрямляющую сетку.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Горлин, С. М. Аэромеханические измерения (методы и приборы) / С. М. Горлин, Н. И. Слезингер. – М.: Наука, 1964. – 720с.
2. Финошин, Н. В. Профили скорости в трубах с периодически изменяющимся поперечным сечением (ТПИПС) / Н. В. Финошин, А. Е. Попова // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: Материалы I Международной научной конференции, Донецк, 16–18 мая 2016 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. Том 1. – Донецк: Издательство Южного федерального университета, 2016. – С. 197-200. – EDN YUAOJZ.
3. Повх, И. Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И. Л. Повх. – Л.: Машиностроение, 1974. – 479 с.
4. МИ–2000–89. Трубы аэродинамические малых дозвуковых скоростей. Методика метрологической аттестации: введен 1990-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 18 с.

Поступила в редакцию 01.09.2025 г., рекомендована к печати 18.09.2025 г.

INVESTIGATION OF THE INEQUALITY OF THE AVERAGE SPEED FIELDS IN THE WORKING PART OF A DIRECT-ACTION AERODYNAMIC PIPE

Finoshin N.V., Popova A.E.

In this work, experimental studies of the distribution of average velocity profiles in the outlet section of a direct-action wind tunnel confuser in the absence of a forecamer, honeycomb, and nets are carried out.

Keywords: velocity profile, wind tunnel, hydrodynamic resistance.

Финошин Николай Васильевич

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: finoshin@donnu.ru

Finoshin Nikolai Vasilevich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Попова Альбина Евгеньевна

заведующая учебно-исследовательской лабораторией аэродинамических измерений кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: a.popova@donnu.ru

Popova Albina Evgenevna

Head of the Research Laboratory of Aerodynamic Measurements at the Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University.
Russian Federation, DPR, Donetsk.